

UNIP

CURSO DE FISIOTERAPIA

DANIELLY PEREIRA

DOI: 10.5281/ZENODO.11223952

**O PAPEL FISIOTERAPÊUTICO NO QUADRO ÁLGICO CRÔNICO:
REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A MASSAGEM TERAPÊUTICA**

**BRASÍLIA
ABRIL/2024**

DANIELLY PEREIRA

**O PAPEL FISIOTERAPÊUTICO NO QUADRO ÁLGICO CRÔNICO:
REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A MASSAGEM TERAPÊUTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção
do título de graduação em Fisioterapia
apresentado à UNIP.

ORIENTADORA: Andréia Sampaio

BRASÍLIA

ABRIL/2024

O PAPEL FISIOTERAPÊUTICO NO QUADRO ÁLGICO CRÔNICO: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A MASSAGEM TERAPÊUTICA. Danielly Pereira; Andréia Sampaio.

RESUMO

Introdução: As condições musculoesqueléticas representam uma significativa fonte de dor crônica em todo o mundo, afetando a qualidade de vida de muitos indivíduos. Os benefícios da massagem terapêutica são vastos e incluem a redução da dor, o estímulo do relaxamento muscular, o aumento do fluxo sanguíneo e a transferência de nutrientes para os tecidos, além da diminuição dos níveis de cortisol associados ao estresse. **Objetivo:** O objetivo principal deste estudo foi compreender a eficácia da massagem terapêutica como uma modalidade de tratamento para alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. **Metodologia:** A metodologia deste estudo consistiu em uma revisão sistemática de literatura, seguindo as diretrizes recomendadas pelo PRISMA. Conforme as estratégias estabelecidas, foram identificados 153 artigos nas bases eletrônicas SciELO (30 artigos), PubMed (83 artigos), Revista de Atenção à Saúde (RAS) (29 artigos) e na Revista Archives of Health Investigation (11 artigos). Após a verificação de duplicados, foi identificado 03 artigos duplicados, resultando em um total de 150 achados. Destes, 70 artigos na PubMed e nenhum na SciELO foram considerados potencialmente relevantes para a pergunta de pesquisa após a avaliação de elegibilidade. Posteriormente, 74 artigos foram excluídos manualmente devido à abordagem de estudos secundários, resultando em 06 artigos incluídos. **Resultados:** Os resultados da pesquisa sugerem que as técnicas de massagem terapêutica podem desempenhar um papel significativo no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. **Conclusão:** Essa conclusão está alinhada com estudos anteriores que também destacaram os benefícios da massagem terapêutica para redução da dor, melhoria da funcionalidade e promoção do bem-estar geral em pacientes com diversas condições de saúde.

DESCRITORES: Fisioterapia; Dor Crônica; Condições Musculoesqueléticas; Massagem Terapêutica; PRISMA.

ABSTRACT

Introduction: Musculoskeletal conditions represent a significant source of chronic pain worldwide, affecting the quality of life of many individuals. The benefits of massage therapy are vast and include reducing pain, stimulating muscle relaxation, increasing blood flow and transferring nutrients to tissues, as well as decreased cortisol levels associated with stress. **Objective:** The primary objective of this study was to understand the efficacy of massage therapy as a treatment modality for chronic pain relief in patients with musculoskeletal conditions. **Methodology:** The methodology of this study consisted of a systematic literature review, following the guidelines recommended by PRISMA. According to the established strategies, 153 articles were identified in the electronic databases SciELO (30 articles), PubMed (83 articles), Revista de Atenção à Saúde (RAS) (29 articles) and the Archives of Health Investigation (11 articles). After checking for duplicates, 03 duplicate articles were identified, resulting in a total of 150 findings. Of these, 70 articles in PubMed and none in SciELO were considered potentially relevant to the research question after the eligibility assessment. Subsequently, 74 articles were manually excluded due to

the secondary studies approach, resulting in 06 articles included. **Results:** The research results suggest that massage therapy techniques may play a significant role in relieving chronic pain in patients with musculoskeletal conditions. **Conclusion:** This conclusion is in line with previous studies that have also highlighted the benefits of massage therapy for pain reduction, improved functionality, and promotion of overall well-being in patients with various health conditions.

DESCRIPTORS: Physiotherapy; Chronic Pain; Musculoskeletal conditions; Massage Therapy; PRISM.

INTRODUÇÃO

As condições musculoesqueléticas representam uma significativa fonte de dor crônica em todo o mundo, afetando a qualidade de vida de muitos indivíduos. Estas condições englobam uma variedade de doenças que impactam o sistema de movimento do corpo, como músculos, ossos, articulações, tendões, ligamentos e cartilagem articular. Tais condições podem surgir de diversas origens, tanto traumáticas quanto não traumáticas, sendo classificadas em agudas e crônicas, com estas últimas frequentemente associadas a processos degenerativos ou inflamatórios.¹

Entre as opções terapêuticas complementares para o tratamento da dor crônica decorrente de distúrbios musculoesqueléticos, a massoterapia se destaca como uma prática popular. Esta terapia envolve o uso de métodos manuais com o propósito de atingir objetivos terapêuticos, visando principalmente à redução do desconforto físico, à melhoria da funcionalidade e à promoção do bem-estar geral. A eficácia da massoterapia reside em sua capacidade de desencadear a liberação de substâncias químicas no organismo, contribuindo para a melhoria da saúde física e mental.^{2,3}

Os benefícios da massagem terapêutica são vastos e incluem a redução da dor, o estímulo do relaxamento muscular, o aumento do fluxo sanguíneo e a transferência de nutrientes para os tecidos, além da diminuição dos níveis de cortisol associados ao estresse. Ademais, a prática da massoterapia pode induzir a uma melhor qualidade de sono e bem-estar geral, atuando também na regulação do sistema nervoso autônomo, o que se reflete na redução da pressão arterial, da frequência cardíaca e respiratória.^{4,5}

A ação terapêutica da massagem se manifesta em níveis localizados, estimulando os receptores sensoriais presentes nos tecidos, o que pode influenciar o fluxo do fluido linfático e a circulação sanguínea, resultando na redução do edema e da dor em outras partes do corpo. Além disso, a massagem pode alterar a percepção da dor tanto por meios fisiológicos quanto emocionais, exercendo um papel significativo na modificação do estado emocional do paciente e, conseqüentemente, na sua sensação de dor.⁶

As técnicas utilizadas na massoterapia abrangem uma variedade de movimentos, como penetração, pressão, fricção e relaxamento passivo, tendo como objetivo aliviar a tensão muscular, melhorar a mobilidade e promover a liberação de endorfinas. No entanto, é essencial considerar as contraindicações da massagem, como feridas abertas, infecções de pele, patologias vasculares, entre outras, a fim de evitar possíveis danos aos tecidos.⁷

Diante dos desafios associados ao uso de medicamentos para o tratamento de condições musculoesqueléticas, torna-se relevante explorar terapias não farmacológicas, como a massoterapia, como uma opção complementar.

Compreender a eficácia dessa prática pode fornecer dados valiosos tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde, destacando sua importância no manejo da dor crônica e na promoção do bem-estar físico e emocional dos pacientes.^{8,9}

A escolha do tema é justificado pela necessidade de encontrar alternativas eficazes para o manejo da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. Muitos desses pacientes enfrentam desafios relacionados ao uso prolongado de medicamentos, como efeitos colaterais, riscos de dependência e tolerância, o que ressalta a importância de explorar terapias não farmacológicas, como a massoterapia, como uma opção complementar de tratamento.^{10,11}

Conforme a prevalência de dores persistentes em pacientes com condições musculoesqueléticas, surge a questão: as sessões de massoterapia são eficazes para o alívio dessas dores? A hipótese deste estudo é que a massagem terapêutica é uma intervenção eficaz no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas, resultando em uma redução significativa da intensidade da dor e melhoria da função física.¹²

Diante disso, o objetivo principal deste estudo foi compreender a eficácia da massagem terapêutica como uma modalidade de tratamento para alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. Os objetivos secundários incluíram: conceituar as técnicas de massagem terapêutica; discutir os benefícios da massagem terapêutica; compreender o uso terapêutico da massagem, no âmbito da Fisioterapia, para alívio da dor e explorar os cuidados ao se aplicar massagem e as contraindicações associadas.

MÉTODO

A metodologia deste estudo consistiu em uma revisão sistemática de literatura, seguindo as diretrizes recomendadas pelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que inclui um checklist com 27 itens para garantir a qualidade e transparência do estudo. A revisão teve uma abordagem qualitativa, visando fornecer uma visão atualizada do estado da pesquisa sobre a eficácia terapêutica da massagem em pacientes com condições musculoesqueléticas.

Busca e Identificação de Artigos

A busca eletrônica foi conduzida por duas estudantes pesquisadoras em plataformas de revistas científicas especializadas em fisioterapia e neurociência, incluindo PubMed e SciELO, bem como em repositórios de universidades federais. Descritores (DECS) utilizados incluíram “fisioterapia”, “dor crônica”, “massagem terapêutica” e “condições musculoesqueléticas”. A busca foi realizada entre abril e setembro de 2023.

Seleção das Evidências

Para alcançar o objetivo proposto, foi formulada uma pergunta baseada na estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação, Resultado): “Como a fisioterapia, através da massagem terapêutica, pode beneficiar pacientes com dor crônica devido a condições musculoesqueléticas?” Os artigos identificados na busca eletrônica foram inicialmente avaliados por título e resumo para determinar sua relevância para a pesquisa.

Critérios de Inclusão e Exclusão

Para a seleção dos estudos, foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos focados na análise dos benefícios da massagem terapêutica no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas; amostra composta por indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, diagnosticados com condições musculoesqueléticas; publicações nos últimos 10 anos (2013-2023); disponibilidade integral dos artigos; e relevância para a temática da massagem terapêutica. Artigos que não atendiam a esses critérios foram excluídos, incluindo aqueles em idiomas diferentes de português e espanhol, estudos que não abordavam os benefícios da massagem terapêutica para o alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas, artigos publicados há mais de 10 anos e estudos com amostras abaixo de 18 anos de idade.

Sumarização dos Dados

A sumarização dos dados consistiu na extração de informações como autores e ano de publicação, características da amostra, instrumentos de avaliação utilizados e desfechos relacionados aos benefícios da massagem terapêutica no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas.

Avaliação da Qualidade Metodológica

A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi realizada por meio da sumarização dos dados e a avaliação metodológica foram realizadas de forma independente pelo pesquisador do tema. Em caso de divergências, estava prevista a participação de um segundo avaliador, porém essa medida não se fez necessária durante o processo.

Tabela 1. Detalhe dos achados.

Autor/Ano	Amostra	Intervenções	Comparação	Desfecho
Andrade et al., 2020. ¹⁵	Revisão narrativa da literatura sobre os benefícios de diferentes técnicas de massagens, mais especificamente das massagens terapêuticas.	Alívio e cura proporcionados ao paciente, destacando-se as diversas vantagens de cada uma das técnicas e sua capacidade em proporcionar bem-estar físico, mental e melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofrem de patologias.	Os benefícios promovidos pelas diferentes técnicas vão muito além do relaxamento, pois melhoram o funcionamento de todo o corpo, reequilibrando-o e propiciando condições necessárias à recuperação e à cura.	As técnicas de massagem poderão promover o bem-estar geral dos pacientes e, aliadas à medicina tradicional, figurarem como alternativas importantes ao tratamento de doenças, ou ainda, colaborar para o aumento da qualidade de vida em processos patológicos agudos e crônicos.
Silva;Ferreira, 2021. ¹⁶	Revisão sistemática da literatura abordando os aspectos gerais da fibromialgia utilizando a fisioterapia como um recurso	A contribuição da fisioterapia como recurso terapêutico tem significância, não apenas na intervenção das disfunções musculoesquelética	Estudos expõem que 50% a 75% dos portadores da FM são tratados por meio a recursos manuais, tendo a massagem constantemente	A aplicação da fisioterapia como um recurso terapêutico apresenta resultados significativos no que diz respeito ao tratamento em

	fisioterápico em seu tratamento.	s e/ou na redução do quadro algico, mas similarmente atuando na promoção tanto da qualidade de vida funcional quanto ao bem-estar geral desses pacientes.	empregada objetivando promover o relaxamento e o aumento da corrente sanguínea; sendo empregadas terapias manuais direcionadas a liberação da fásia para melhoria dos sintomas fibromiálgicos.	pacientes fibromiálgicos, visto que através da utilização de modalidades fisioterápicas, como a terapia manual, o método pilates e a hidroterapia foram eficazes na melhoria das disfunções musculoesqueléticas e na redução da sintomatologia da síndrome.
Martins et al. 2023. ²⁰	Revisão bibliográfica com uma abordagem sistemática, a fim de identificar, selecionar e analisar estudos relevantes sobre essa conexão e estratégias de alívio.	Intervenções psicológicas, como terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar a melhorar a adaptação e o bem-estar geral.	Destaca a importância de abordar tanto a dor crônica quanto o estresse de forma integrada, reconhecendo a complexidade da relação entre os dois fenômenos.	Ressalta a necessidade de uma abordagem holística no tratamento da dor crônica, levando em consideração os aspectos físicos, psicológicos e emocionais dos indivíduos afetados.
Cunha et al. 2024 ¹⁹	Revisão de Literatura	Intervenções como exercícios terapêuticos, fisioterapia, terapia ocupacional, massagem e técnicas de relaxamento têm sido associadas a uma redução significativa da dor, melhoria da função física e aumento do bem-estar geral dos indivíduos com fibromialgia.	O processo do tratamento é fundamental no manejo dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.	A utilização da medicina física e reabilitação para o controle da dor na fibromialgia representa uma abordagem valiosa e eficaz no manejo dessa condição crônica.
Mendonça et al. 2023 ¹⁷	Revisão de literatura com abordagens multidisciplinares para o tratamento da dor crônica, abrangendo terapias integrativas e estratégias de manejo que incluem	Medicamentos podem trazer alívio imediato, mas podem vir acompanhados de efeitos colaterais e riscos. Portanto, a personalização do tratamento é essencial, levando	A fisioterapia destaca-se como uma abordagem eficaz, melhorando a função física e a qualidade de vida. Exercícios terapêuticos, alongamento e mobilização articular	Compreensão mais profunda dos mecanismos da dor e terapias mais direcionadas, é possível melhorar o manejo dessa condição desafiadora, promovendo o bem-

	medicamentos, fisioterapia e terapias alternativas.	em consideração a causa da dor e as preferências do paciente.	têm um impacto positivo em uma variedade de condições, com a participação ativa do paciente desempenhando um papel relevante no sucesso do tratamento.	estar e a funcionalidade dos pacientes.
Beltrão; Lima; Freitas, 2023 ¹⁸	Revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e livros de referência relacionados ao tema, através das bases de dados Pubmed e PEDro entre os anos de 2010 e 2020.	As intervenções realizadas que resultaram na melhora do quadro clínico, tendo como principal agente o exercício físico e sendo potencializado pela educação em dor.	A atuação deste profissional se provou indispensável tanto no auxílio ao diagnóstico quanto nas intervenções realizadas que resultaram na melhora do quadro clínico, tendo como principal agente o exercício físico e sendo potencializado pela educação em dor.	A abordagem do fisioterapeuta se provou essencial tanto no auxílio do diagnóstico quanto no manejo da dor crônica musculoesquelética.

Fonte: Própria Aluna, 2024.

RESULTADOS

A trajetória referente à busca, seleção, elegibilidade e inclusão de evidências científicas relacionadas aos benefícios da massagem terapêutica no alívio da dor crônica é apresentada na Figura 1.

Conforme as estratégias estabelecidas, foram identificados 153 artigos nas bases eletrônicas SciELO (30 artigos), PubMed (83 artigos), Revista de Atenção à Saúde (RAS) (29 artigos) e na Revista Archives of Health Investigation (11 artigos). Após a verificação de duplicados, foi identificado 03 artigos duplicados, resultando em um total de 150 achados. Destes, 70 artigos na PubMed e nenhum na SciELO foram considerados potencialmente relevantes para a pergunta de pesquisa após a avaliação de elegibilidade. Posteriormente, 74 artigos foram excluídos manualmente devido à abordagem de estudos secundários, resultando em 06 artigos incluídos, conforme demonstrado na Figura 1.

A descrição detalhada dos artigos selecionados nesta pesquisa, incluindo autores, qualidade metodológica, critérios de inclusão, alocação dos grupos, intervenção realizada e principais resultados, está apresentada na Tabela 1.

Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA.

N. de relatos excluídos (n=146)

Os resultados da pesquisa sugerem que as técnicas de massagem terapêutica podem desempenhar um papel significativo no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. Essa conclusão está alinhada com estudos anteriores que também destacaram os benefícios da massagem terapêutica para redução da dor, melhoria da funcionalidade e promoção do bem-estar geral em pacientes com diversas condições de saúde.¹³

Dessa maneira, na discussão tem-se o embasamento relatado em cada estudo encontrado, para um melhor entendimento sobre o assunto.

DISCUSSÃO

Os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com as descobertas de estudos anteriores sobre a eficácia da fisioterapia no tratamento de pacientes com fibromialgia. A utilização de modalidades fisioterápicas, como a terapia manual, o método pilates e a hidroterapia, mostrou-se eficaz na melhoria das disfunções musculoesqueléticas e na redução da sintomatologia da síndrome.¹⁴

Andrade et al.¹⁵, abordaram que a massagem terapêutica é uma abordagem não invasiva que oferece benefícios clínicos para pacientes com uma variedade de condições de saúde, incluindo aquelas causadas pelo estresse. O estudo realizado revisou a literatura sobre os benefícios das diferentes técnicas de massagem terapêutica, destacando sua capacidade de proporcionar alívio da dor e melhoria do bem-estar físico e mental. As diversas vantagens dessas técnicas ressaltam sua importância como uma modalidade complementar de tratamento para uma variedade de condições de saúde.

Conforme Silva e Ferreira¹⁶, a fibromialgia é uma condição complexa caracterizada por dor crônica, fadiga e distúrbios do sono, que afeta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. A fisioterapia desempenha um papel importante no manejo dessa síndrome, ajudando a reduzir a dor e a manter as habilidades funcionais. A revisão sistemática, destacou a eficácia da fisioterapia como recurso terapêutico para pacientes com fibromialgia. Os resultados indicaram que as modalidades

fisioterápicas apresentaram resultados significativos no tratamento da síndrome, proporcionando alívio da dor e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Mendonça et al.¹⁷, a dor crônica é uma condição desafiadora que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, requerendo uma abordagem personalizada e multidisciplinar para seu manejo eficaz. O estudo explorou abordagens integrativas e estratégias de manejo da dor, destacando o papel fundamental da fisioterapia nesse contexto. A revisão ressaltou que a fisioterapia oferece uma variedade de intervenções, como exercícios terapêuticos e terapias alternativas, que podem melhorar a função física e o bem-estar dos pacientes. A pesquisa futura deve se concentrar em abordagens personalizadas e direcionadas para melhorar o manejo da dor crônica.

Para Beltrão; Lima e Freitas¹⁸, a dor crônica, um problema global de saúde, requer uma abordagem multidisciplinar para seu manejo eficaz. A fisioterapia emerge como uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, oferecendo intervenções que melhoram a função física e a qualidade de vida dos pacientes. O estudo destacou o papel essencial do fisioterapeuta no diagnóstico e tratamento da dor musculoesquelética crônica. A revisão sistemática revelou que o exercício físico, aliado à educação em dor, é uma estratégia eficaz no manejo dessa condição, ressaltando a importância da atuação do fisioterapeuta no cuidado integral dos pacientes.

De acordo com Cunha et al.¹⁹, a fibromialgia é uma condição complexa e debilitante que requer uma abordagem multidisciplinar para seu manejo eficaz. O estudo abordou o papel da Medicina Física e Reabilitação no controle da dor em pacientes com fibromialgia. Os resultados destacaram que intervenções como exercícios terapêuticos, fisioterapia e terapias alternativas têm sido associadas a uma redução significativa da dor e melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Destaca-se a importância de uma abordagem multidisciplinar para fornecer uma assistência abrangente aos pacientes com fibromialgia, levando em consideração suas necessidades individuais.

Conforme Martins et al.²⁰, a conexão entre dor crônica e estresse é complexa e tem um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados. O estudo explorou essa relação e examinou diferentes estratégias para aliviar os sintomas e promover o autocuidado. Os resultados indicaram que o estresse pode intensificar a percepção da dor, mas intervenções como exercícios físicos, meditação e terapia cognitivo-comportamental podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar o bem-estar geral. Destaca-se a importância de uma abordagem integrada, envolvendo diversos profissionais de saúde, para fornecer uma assistência abrangente aos pacientes com dor crônica.

Além disso, os resultados destacam a importância de uma abordagem holística no tratamento da dor crônica, que leve em consideração não apenas os aspectos físicos, mas também os aspectos psicológicos e emocionais dos pacientes afetados. Isso ressalta a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e integrativa no manejo da dor crônica, incluindo tanto intervenções físicas quanto psicossociais.

A utilização da medicina física e reabilitação para o controle da dor na fibromialgia também é destacada como uma abordagem valiosa e eficaz. Isso sugere que terapias não farmacológicas, como a massoterapia, podem desempenhar um papel complementar importante no tratamento de condições musculoesqueléticas, especialmente em casos de dor crônica.

A discussão sobre o papel da fisioterapia e da massagem terapêutica no manejo da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas também destaca a importância da abordagem multidisciplinar no tratamento dessas condições. A integração de diferentes profissionais de saúde, como fisioterapeutas, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, pode fornecer uma abordagem abrangente e personalizada para atender às necessidades específicas de cada paciente. Essa colaboração entre especialidades permite uma avaliação mais completa dos fatores que contribuem para a dor crônica, além de facilitar a implementação de um plano de tratamento mais eficaz e adaptado às necessidades individuais de cada paciente. Além disso, é importante ressaltar que a abordagem da fisioterapia e da massagem terapêutica no alívio da dor crônica vai além do simples controle dos sintomas. Essas modalidades terapêuticas têm o potencial de capacitar os pacientes, fornecendo-lhes ferramentas e estratégias para gerenciar sua própria dor e melhorar sua qualidade de vida a longo prazo. Por meio de técnicas de educação em saúde, exercícios terapêuticos e autocuidado, os pacientes podem aprender a identificar e lidar com os gatilhos da dor, promovendo uma maior autonomia e bem-estar. Portanto, ao incorporar a fisioterapia e a massagem terapêutica como parte integrante do plano de tratamento, os pacientes podem não apenas experimentar alívio da dor, mas também desenvolver habilidades para gerenciar sua condição de forma eficaz e sustentável ao longo do tempo.

Dessa maneira, uma compreensão mais profunda dos mecanismos da dor e o desenvolvimento de terapias mais direcionadas podem melhorar significativamente o manejo da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. Isso não apenas promove o bem-estar e a funcionalidade dos pacientes, mas também pode reduzir a dependência de medicamentos e melhorar a qualidade de vida a longo prazo.

CONCLUSÃO

Nesta pesquisa, buscou-se responder à pergunta sobre a eficácia das sessões de massoterapia no alívio da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas. A partir da revisão sistemática da literatura e análise dos resultados, pode-se concluir que as sessões de massoterapia têm demonstrado ser uma opção terapêutica eficaz para o alívio da dor crônica nesse grupo de pacientes. Os benefícios da massagem terapêutica incluem a redução da dor, o estímulo do relaxamento muscular, o aumento do fluxo sanguíneo e a melhoria do bem-estar geral. Além disso, a massagem terapêutica pode contribuir para a diminuição da dependência de medicamentos, evitando assim os efeitos colaterais e riscos associados ao uso prolongado de fármacos.

Portanto, diante da necessidade de encontrar alternativas seguras e eficazes para o manejo da dor crônica em pacientes com condições musculoesqueléticas, a massoterapia surge como uma opção complementar valiosa. Esta pesquisa reforça a importância de considerar abordagens não farmacológicas, como a massagem terapêutica, no tratamento holístico e multidisciplinar desses pacientes, visando não apenas o alívio da dor, mas também a melhoria da qualidade de vida e bem-estar geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Branco, J.C., Rodrigues, A.M., Gouveia, N., et al. (2016). Prevalence of rheumatic and musculoskeletal diseases and their impact on health-related quality

- of life, physical function and mental health in Portugal: results from EpiReumaPt– a national health survey. *RMD Open*;2:e000166. DOI:10.1136/rmdopen-2015, p.35
2. Almeida, Laura Margarida Esteves Dias Cavalheiro de. Promoção do conforto do doente com dor crônica por neoplasia do cólon e reto através da massagem terapêutica. Diss. comum.rcaap.pt, 2016, p.10.
 3. Fritz, Sandy. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Editora Manoel, 2002, p.12
 4. Adams, R., white, B. & Beckett, C. (2012). The Effects of Massage Therapy on Pain Management in the Acute Care Setting. *International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork: Research, Education & Practice*, 3(1): 4-11. Disponível em: <http://www.journals.sfu.ca/ijtmb/index.php/ijtmb/article/viewArticle/54/101>.
 5. Pinheiro, J. (2008). Medicina de reabilitação e traumatologia do desporto. Lisboa: Editorial Caminho, p.55
 6. Running, A. & Seright, T. (2012). Integrative Oncology: managing cancer pain with complementary and alternative therapies. *Cancer Pain*, 16(4):325-31. doi: 10.1007/s11916-012-0275-x. Acedido a 30/01/2015. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=2011612931&lang=ptbr&site=ehost-live>.
 7. Coelho, O. C. F. F. (2011). A massagem no alívio da dor no pós-operatório das doentes submetidas a cirurgia mamária. Coimbra. Curso de Mestrado em Enfermagem Médico Cirúrgica da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, p.48.
 8. Domênico, Giovanni. Técnicas de massagem de Beard: Princípios e práticas de manipulação ode tecidos moles. São Paulo, Elsevier Editora, 2008, p.59.
 9. Marques, C. (2010). A massagem terapêutica em idosos não comunicantes com doença terminal. Lisboa. Dissertação de Mestrado apresenta Faculdade de Ciências de Saúde, P.45.
 10. Cassar, P. (2001). Manual de massagem terapêutica. São Paulo: Manole, p.23.
 11. Oyston, E. & McGee, M. (2012). Oncology massage research and Training up date. *Journal of the Australian Traditional-Medicine Society*, 18(1): 1-11. Disponível em: 68 <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=2011525558&lang=ptbr&site=ehost-live>. Acesso em: 15 abr. 2024.
 12. Batavia, M. (2004). Contraindications for therapeutic massage: do source agree? *Journal of Bodywork and Movements Therapies*, 8(1): 48. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S1360-8592\(03\)00084-6](http://dx.doi.org/10.1016/S1360-8592(03)00084-6). Acesso em: 15 abr. 2024.
 13. Roxo, J. O toque na prática clínica. *Revista Referência*, 2(6): 77-89, 2008.

14. Shen, P. (1999). *Massagem para o alívio da dor, passo a passo*. Singapura: Manole Editora, p.58
15. Andrade, M. D; Pereira, M. M; Silva, P; Pereira, R. (2020). Benefícios físicos e mentais da massagem terapêutica. *Enciclopédia biosfera*, 17(32). Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/20>
16. Silva, L.B, da; Ferreira, J.P.G. *Fisioterapia Aplicada Nas Disfunções Musculoesquelética Em Pacientes Fibromiálgicos: Uma Revisão De Literatura*. (2022). *Revista Científica Intelletto*, v. 6, n. 2.
17. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-intellecto/article/view/483>
18. Mendonça, J. C. de, Martins, V. de S., Rodrigues, M. P. D., Fernandes, C. H. F., & Fernandes, I. F. (2023). Abordagens Multidisciplinares para o Tratamento da Dor Crônica: Uma revisão das terapias integrativas e estratégias de manejo da dor crônica, incluindo medicamentos, fisioterapia e terapias alternativas. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 5(5), 129–144. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2023v5n5p129-144>
19. Beltrão, A.S.C.L; Lima, D.G.V.H; Freitas, V.P., de. A atuação do fisioterapeuta na dor musculoesquelética crônica., v. 19 n. 1 (2023): *Ciência Atual - Revista científica multidisciplinar da Uni São José*
20. Cunha, Ítalo Íris B. R. da, Cunha, L. L. da, Resende, O. M. C., Aurélio, S. M., Pereira, B. S. C., Galina, M. L., Bonatti, B. F., Franco, L. V. F. e, Souza, V. R. B. B. de, Zacarias, A. C. J. de C., & Santos, G. B. C. dos. (2024). Utilização da medicina física e reabilitação para o controle da dor na fibromialgia. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 6(3), 2520–2533. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n3p2520-2533>
21. Martins, M. A. M., Corrêa, L. P. G., Resende, R. R. L., Silva, I. F. da, Santos, L. S. M. P., Gomes, A. L. A., Gallas, F., Oliveira, A. P. R. de, Gomes, T. C; Aragão, C. R. M. C. (2023). Explorando a ligação entre dor crônica e estresse: estratégias para alívio e autocuidado. *Revista Coopex*, 14(3), 2668–2680. <https://doi.org/10.61223/coopex.v14i3.363> (Original work published 5º de agosto de 2023)

AGRADECIMENTOS

Agradeço todo apoio e dedicação da minha professora Bruna Macedo e orientadora Andréia Sampaio.

ANEXOS

Versão do CopySpider: 2.3.0

Relatório gerado por: daniellycpereira@gmail.com

Modo: web / normal

Arquivos	Termos comuns	Similaridade
TCC 2 18.05.2024.docx X https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/trauma-cranioencefalico-tce/trauma-cranioencefalico-tce	32	0,30
TCC 2 18.05.2024.docx X https://typeset.io/journals/archives-of-health-investigation-2aheanmk	10	0,20
TCC 2 18.05.2024.docx X https://cirurgiadamasp.com.br/feridas-traumaticas	11	0,19
TCC 2 18.05.2024.docx X https://ojs.latinamericanpublicacoes.com.br/ojs/index.php/ah	5	0,12
TCC 2 18.05.2024.docx X https://diadorim.ibict.br/handle/1/376	3	0,08
TCC 2 18.05.2024.docx X https://libguides.tees.ac.uk/researchmethods/secondary	1	0,01
TCC 2 18.05.2024.docx X https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov	0	0,00
TCC 2 18.05.2024.docx X https://connect.ebsco.com/s/article/Como-Criar-e-Gerenciar-a-Minha-Conta-EBSCOhost?lanuage=en_US	0	0,00

=====

Arquivo 1: TCC 2 18.05.2024.docx (3413 termos)

Arquivo 2: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/trauma-cranioencefal%C3%A1lico-tce/trauma-cranioencefal%C3%A1lico-tce> (7104 termos)

Termos comuns: 32

Similaridade: 0,30%

O texto abaixo é o conteúdo do documento TCC 2 18.05.2024.docx (3413 termos)

Os termos em vermelho foram encontrados no documento <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/trauma-cranioencefal%C3%A1lico-tce/trauma-cranioencefal%C3%A1lico-tce> (7104 termos)

=====

UNIP

Curso de FISIOTERAPIA

Danielly Pereira

O PAPEL FISIOTERAPÊUTICO NO QUADRO ÁLGICO CRÔNICO: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A MASSAGEM TERAPÊUTICA